

Карен Нікіфоров

Вища освіта в християнських громадах Донеччини: історія та сучасний стан

Карен Никифоров

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ХРИСТАНСКИХ ОБЩИНАХ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Аннотация В статье на основе полевых исследований, которые провел автор реализуется попытка рассмотреть высшее духовное образование в христианских общинах Донецкой области в период с 1991 по 2011 гг., его историческое развитие и особенности учебного процесса. Автор определил основные тенденции развития христианских духовных учебных заведений Донецкого региона, очерчен круг проблем, стоящих перед современными духовными ВУЗами региона.

Ключевые слова духовное образование, христианское образование, Всеукраинский союз евангельских христиан-баптистов, Украинская Христианская евангельская церковь, Церковь Христова в Украине.

Karen Nikiforov

HIGHER EDUCATION IN THE CHRISTIAN COMMUNITIES OF THE DONETSK REGION: HISTORY AND STATE-OF-THE-ART

Abstract In the article the author has made an attempt to study the higher spiritual education in the Christian communities of the Donetsk region from 1991 to 2011, its historical development and features of the learning process. The author identifies the main trends of development of the Christian religious education institutions in the Donetsk region, outlines the problems faced by modern religious universities in the region.

Keywords religious education, Christian education, the All-Ukrainian Union of Evangelical Christians Baptists, Ukrainian Christian Evangelical Church, the Church of Christ in Ukraine.

Загальний занепад релігійної думки, розвалена система функціонування духовних інститутів та атеїзація свідомості громадян – такими для України були наслідки радянської антирелігійної політики, що впродовж семи десятиріч активно насаджувалася в усіх сферах суспільного життя. Розуміючи роль релігії, як вирішального модусу духовного та національного відродження, радянська влада усіяло стримувала та пригнічувала розвиток релігійної сфери в державі.

З проголошенням незалежності Україна зійшла з курсу атеїзму та антирелігійної діяльності. Це заклало основу для релігійного відродження країни. Особливий релігійний ренесанс переживали у цей час християнські релігійні громади. Перед релігійними організаціями, які активно виникали та розвивалися в останнє десятиріччя ХХ і перше десятиріччя ХХІ століття, постало складне завдання – підвищити

рівень духовно-морального стану народу. Державні та релігійні структури України усвідомлюють, що відновлення духовності можливе лише на основах загальнолюдських моральних принципів. Значні надії у цьому зв'язку покладаються на релігійні структури, які переживають останніми десятиліттями справжній ренесанс. Однак майже унеможливорює вирішення цього завдання відсутність налагодженої системи духовної освіти.

Духовна освіта є передачею інформації з метою підвищення релігійної освіченості населення. У залежності від мети передачі цієї інформації духовну освіту доцільно було б розподілити на два рівні:

1. Загальнопросвітницький (катехізація (євангелізація) населення)
2. Професійно-зорієнтований (професійна підготовка священнослужителів та викладачів-богословів) [Дмитренко, 2004, с. 32].

У контексті даної роботи духовна освіта буде розглядатися саме в світлі другого вищезазначеного напрямку.

Швидке зростання кількості релігійних організацій в країні породило й певні проблеми, пов'язані, передусім, із нестачею висококваліфікованих кадрів священнослужителів, які були б у змозі не тільки розбудовувати власні церкви, а й очолити процес духовного відродження населення України. Вирішенням проблеми стало створення широкої мережі професійних духовних навчальних закладів на всій території України й, у тому числі, у багатоконфесійному Донецькому регіоні.

Особливий інтерес у вивченні духовної освіти регіону викликають духовні навчальні заклади християнських громад, адже вони, по-перше, є найчисельнішими (8 з 11), по-друге, процес інституалізації духовної освіти найактивніше проходив саме у цих вишах. Отже, ця проблема є доволі цікавою з наукової точки зору, але, на жаль, мало вивченою. Саме тому дослідження духовної освіти в християнських громадах Донецької області вважаємо доцільним та актуальним.

Перші загальні матеріали з проблеми питань розвитку духовної освіти з'явилися наприкінці 90-х років ХХ століття і публікувалися у журналі «Людина і світ». До таких зокрема можна віднести праці В. Васьковського «Духовна освіта в Україні: проблеми й напрямки розвитку» (1998) та «Релігійна та релігієзнавча освіта в Україні» (1998).

Пізніше на ниві дослідження духовної освіти відзначилися М. Закович «Про духовність і освіту» (2001), Ю. Кальниш «Духовні школи в Україні: загальний огляд» (2001), Л. Дмитренко «Духовна освіта в Україні: стан і проблеми» (2004), М. Лагодич «Релігійна освіта в Україні: сучасний стан та її перспективи» (2005) тощо.

Крім того, великий внесок у дослідження процесів інституалізації духовної освіти робить література, яка видається безпосередньо самими релігійними організаціями. В цьому контексті варто відмітити напрацювання авторського колективу під керівництвом С.В. Саннікова «Ефективність богословської освіти в Україні» (2007), яку видано за сприяння релігійної організації Всеукраїнського союзу євангельських християн-баптистів.

Певні аспекти духовної освіти власне у Донецькій області у період незалежності досліджували такі автори як Н. Белікова «Релігійна і релігієзнавча освіта у Донецькій області» (1999), Л. Рощина «Релігійні навчальні заклади Донецької області у другій половині 90-х років ХХ століття» (2001), Л. Лихачова та Н. Ігнатова «Становлення духовної освіти в Донецькій області (90-ті рр. ХХ ст.)» (2002). Проте, в цілому питання становлення і розвитку сучасної духовної освіти в Донецькій області, на сьогодні, не можна вважати повністю дослідженим. Тим більше, що активні процеси у релігійному житті держави

зумовлюють необхідність розгляду питань релігійної сфери вцілому та духовної освіти зокрема в динаміці, адже в сучасному світі статичність, як один з просторово-часових видів локальності, стає ознакою соціальної знедоленості та деградації [Горбунова, 2008, с. 52].

Джерельну базу даного дослідження умовно можна поділити на три групи. Першу групу складають матеріали центрального органу України у справах релігій та Управління зі справ релігій Донецької облдержадміністрації, передусім, інформаційні звіти. У другу можна віднести документи і матеріали релігійних громад та духовних навчальних закладів, які містяться на їх офіційних сайтах. Третю складають джерела особистого походження. Серед останніх особливо важливими для вивчення духовної освіти на Донеччині вважаємо нарративні інтерв'ю з керівниками духовних навчальних закладів регіону, які були зібрані особисто автором даної роботи. Цінність подібних джерел зумовлюється декількома факторами. По-перше, через відсутність будь-якої інформації про навчальний процес у духовних вишах регіону та інформації щодо матеріально-технічної бази подібних ВНЗ, особисті бесіди з керівним складом духовних навчальних закладів є дуже інформативними. По-друге, попри загальну суб'єктивність усно-історичних джерел як таких, інтерв'ю з теми освіти у тому чи іншому духовному навчальному закладі є доволі прозорим, тому що не носить характеру меморації, а стосується процесів, сучасником та безпосереднім учасником яких є респондент. Окрім того, варто відмітити і певну незацікавленість респондентів у навмисному перекручуванні фактів, оскільки в контексті даної теми духовна освіта є процесом доволі об'єктивним. По-третє, використання нарративу саме з даної теми є одним з тих унікальних випадків, коли усна історія репрезентує не «мікросвіт» конкретної людини в історичних обставинах, а об'єктивний процес, учасником якого виступає респондент. Опрацювання та інтерпретація подібних інтерв'ю зводиться до мінімуму суб'єктивний фактор, який, окрім того, в рамках даної теми, можна певним чином співвіднести з документальними джерелами (кількість студентів та викладачів, забезпеченість приміщенням тощо).

Таким чином, аналіз існуючої літератури за темою роботи наштовхує на висновки про необхідність подальшого дослідження проблеми становлення духовної освіти у Донецькій області, а наявні історичні джерела дають можливість здійснити це дослідження.

На території Донецької області станом на 1 листопада 2011 року з правом юридичної особи діяло 1693 релігійні організації. На території області було представлено 59 різних конфесійних напрямків. 94,6 % всіх релігійних громад склали християнські конфесії [Довідка про релігійну мережу, 2011].

Відділом у справах релігій Донецької облдержадміністрації на території області було зареєстровано одинадцять духовних навчальних закладів, з них вісім належать до християнських громад. Це такі заклади:

1. Донецький християнський університет (м. Макіївка).
2. Біблійний інститут «Слово життя» (м. Донецьк).
3. Біблійний інститут «Світло Світу» (м. Маріуполь).
4. Біблійний інститут «Христос для України» (м. Краматорськ).
5. Східно-українська баптиська теологічна семінарія (м. Макіївка).
6. Український Біблійний інститут при Християнському центрі незалежних Церков Христових в Україні (м. Донецьк).
7. Біблійний інститут «Благовіст» при Духовному центрі незалежних громад Церкви Христової в Україні «Благовіст» (м. Донецьк).

8. Біблійний інститут «Беар Велі» Церкви Христовій в Україні (м. Слов'янськ) [Довідка про релігійну мережу, 2011].

Слід зазначити, що фактично на кінець 2011 року в області працювало тільки п'ять навчальних закладів, оскільки ще з 1994 року припинив свою діяльність інститут «Христос для України», з 1997 року перестав діяти інститут «Світло світу», у 2009 році припиналась діяльність Східно-української баптиської теологічної семінарії. Однак ліквідація жодного з цих закладів не була зафіксована офіційно.

Отже, можна зробити висновок, що в Донецькій області сформувалася доволі різноманітна релігійна картина, а духовна освіта як невід'ємна її складова представлена в регіоні формально 8, а фактично – 5 навчальними закладами різних християнських конфесій.

Духовні навчальні заклади можна розділити за їх належністю до певної релігійної організації. Так, виділяються три групи навчальних закладів: виші Всеукраїнського об'єднання євангельських християн баптистів (Донецький християнський університет та Східно-Українська теологічна семінарія), навчальні заклади Української Християнської Євангельської церкви (інститути «Світло Світу», «Христос для України», «Слово життя») та духовні виші Церкви Христової в Україні (Біблійний інститут «Благовіст», інститут «Беар Велі», Український Біблійний інститут при Християнському центрі незалежних Церков Христових в Україні).

Найактивнішими образом проявили себе на тлі загального релігійного відродження у 80-х роках минулого століття представники протестантських об'єднань. І навіть попри намагання радянської влади знищити монолітність всередині опозиційної радянській владі «Ради церков», котра підтримувала громади євангельських християн-баптистів, що не змогли отримати державної реєстрації, вже у ті часи помічалосся активне зростання числа членів баптистських об'єднань [Колодний, 2007, с. 175-76]. Найбільша кількість релігійних громад серед євангельських християн в Україні належить Всеукраїнському Союзу об'єднань євангельських християн – баптистів (ВСОЄХБ). Чисельність релігійних організацій, що належать до ВСОЄХБ стрімко зростає, приблизно на 25-50 організацій щорічно [Ферензи, 2007, с. 16]. Внаслідок цього церква постійно відчуває гостру потребу в освічених кадрах. Так, станом на 2010 рік зі 130 служителів ВСОЄХБ в Донецькій області вищу духовну освіту мали лише 72, що складає 55,4 % [Поточний архів відділу у справах релігій, 2010, с. 1-2].

На території Донецької області діють два навчальні заклади цієї конфесії – Донецький Християнський Університет та Східно-Українська Теологічна Семінарія.

Донецький Християнський Університет (ДХУ) був заснований як Біблійний коледж у 1991 році. На першому етапі Біблійний коледж мав тільки однорічну програму з підготовки місіонерів, на сьогоднішній день у ДХУ ведеться навчання за п'ятьма програмами [Ферензи, 2007, с. 47-54]. Окрім того, з 2012 року Донецький християнський університет почав свою діяльність як приватний вищий навчальний заклад, що буде вести підготовку спеціалістів за спеціальностями «Англійська філологія», «Соціологія» та «Економіка підприємства» [Умови прийому до ДХУ, 2011]. Таким чином, ДХУ став першим духовним вищим навчальним закладом на території регіону, що почав поєднувати функції світського та духовного вишів.

Другим вищим навчальним закладом євангельських християн-баптистів в області є Східно-Українська Теологічна Семінарія. Випускники семінарії (а за роки існування ВНЗ було випущено

приблизно 600 чоловік) наразі є пасторами, місіонерами, проповідниками, регентами, що реалізують свої знання у церквах ВСО ЄХБ [Довідка про Східно-Українську Теологічну Семінарію, 2013]. Однак, у 2009 році у зв'язку зі зміною керівництва Донецького обласного об'єднання церков ЄХБ Семінарія припинила свою діяльність [Поточний архів відділу у справах релігій, с. 2]. При цьому слід констатувати, що духовна освіта у громадах баптистів доволі розвинута. Це засвідчують дані, за якими 77 % пастирів ВСОЄХБ Донецької області мають вищу духовну освіту, що є найвищим показником в Україні [Поточний архів Управління зі справ релігій, с. 6].

Іншим центром християнської духовної освіти на Донеччині є Українська Християнська Євангельська Церква (УХЄЦ), яка відноситься до юрисдикції Церкви Повного Євангелія.

Усього від УХЄЦ у Донецькій області зареєстровано три біблійні інститути: «Слово життя», «Христос для України», «Світло світу». Реєстрація саме в Донецькій області трьох із семи існуючих в Україні навчальних закладів церков Повного Євангелія пов'язана з особливостями зосередження громад даного релігійного напрямку в Україні: 297 громад (59,6 % від загальної кількості) розташовані в південно-східному макрорегіоні [У державному комітеті, 2000, с. 25]. Тим більше, що саме Церква Повного Євангелія є однією з найменш забезпечених кадрами в регіоні.

Єдиним діючим інститутом цієї громади наразі є «Слово життя», який був заснований у 1995 році. З самого заснування інституту його ректором був керівник УХЄЦ Л.М. Падун. За 15 років існування цей навчальний заклад випустив приблизно 400 осіб [Кудинов, 2010]. Однак необхідно зауважити, що з зазначеної кількості випускників лише невелика частка наразі є служителями культу або ведуть свою діяльність безпосередньо в громаді, оскільки лєвова доля випускників отримала освіту в інституті з метою підвищення власної релігійної освіченості. Через такий синтез рівнів катехізації та доктринальної підготовки духовенства, інститут «Слово життя» вирізняється з-поміж інших навчальних закладів.

Найбільша кількість діючих духовних навчальних закладів у Донецькій області належить зараз Церкві Христовій в Україні. Це пояснюється тим фактом, що на території Донецької області станом на 1 січня 2011 року зареєстровано 64 громади [Довідка про релігійну мережу, 2011] зі 115 в Україні, що складає 58,2 % [Релігійні організації, 2011]. Усього зареєстровано три навчальні заклади Церкви Христової: Біблійний інститут «Беар Велі», Біблійний інститут «Благовіст», Український Біблійний інститут при Християнському центрі незалежних Церков Христових в Україні.

Біблійний інститут «Беар Велі» почав свою історію з 1997 року, коли у Краматорську було створено філіал Міжнародного інституту «Беар Велі». Першим ректором інституту став проповідник Церкви Христової – Бак Холл, у 2002 році його замінив Тері Хармен, а з 2010 року головує Денис Сопельник. Біблійний інститут за роки його існування закінчили близько 100 студентів, багато з яких зараз є пасторами та проповідниками Церкви Христової [Сопельник, 2010].

Другим навчальним закладом Церкви Христа в Україні є Український Біблійний інститут. Він був заснований як вищий навчальний заклад Церкви Христової в Україні у 1997 році, спочатку як Донецька школа Біблії та Євангелістики, а у 2000 році він отримав свій сьогodenний статус. Ректором став відомий в США діяч Церкви Христової Джей Дон Роджерс. Усього в інституті пройшло навчання 133 особи, які

після закінчення закладу мають право працювати пасторами Церкви Христової в Україні, а також викладачами в духовних навчальних закладах цієї ж церкви [Роджерс, 2010].

Ще одним навчальним закладом Церкви Христової є Біблійний інститут «Благовіст». Його було зареєстровано як вищий духовний богословський навчальний заклад 24 травня 2001 року. Ректором Біблейського інституту став Сергій Забруцький. За роки існування інститут підготував багато служителів, проповідників та богословів [Забруцький, 2010].

Таким чином, розвиток духовної освіти у громадах християнських конфесій в цілому є доволі інтенсивним, адже Донецько-Придніпровський мезорайон (до нього відносять Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку та Кіровоградську області) вирізняє наявність великого відсотка протестантських общин у мережі релігійних організацій регіону [Павлов, 1999, с. 13].

Окрім кількісного фактору розвитку духовної освіти на Донеччині, необхідно відмітити і якісні. Так, кількість студентів у християнських вишах регіону постійно зростає. Керівництво вищих навчальних закладів, що відносяться до християнських релігійних організацій впроваджують нові навчальні дисципліни загальноосвітнього та конфесійного спрямування, покращується матеріально-технічна база ВНЗ.

Щодо державної політики по відношенню до духовних навчальних закладів, то необхідно відмітити, що студенти подібних освітніх установ користуються пільгами на проходження військової служби та мають право на включення стажу навчання до трудового стажу [Петров, 2011, с. 49]. Попри здобутки у процесі інституалізації освіти, духовні навчальні заклади зіштовхнулися й з певними проблемами. Наприклад, актуально залишається матеріальна проблема (відсутність коштів, спеціально обладнаних будівель тощо). Крім того, духовні виші не задоволені відсутністю визнання духовної освіти з боку держави. По закінченню духовного вишу студенти не отримують диплом державного зразку [Васьковський, 1998, с. 29]. Окрім того, студенти духовних навчальних закладів не користуються пільгами, які мають студенти вищих навчальних закладів.

З огляду на це, деякі виші створюють програми для підготовки спеціалістів у світських галузях, що, безумовно, є адекватною реакцією на відсутність визнання конфесійних дипломів. Таким чином, релігійні громади, по-перше, мають змогу гарантувати своїм вірним студентські пільги, по-друге, вирішується питання підготовки спеціалістів з цілком світських спеціальностей, потреба яких є нагальною для громади (перекладачі, соціологи, менеджери, економісти). Такі кроки з боку релігійних організацій покликані не тільки забезпечити своїх вірних світською вищою освітою в умовах духовного навчального закладу, а і звернути увагу на проблему співпраці духовних ВНЗ та влади.

Література:

- Васьковський В., 1998. Духовна освіта в Україні: проблеми і напрямки розвитку // Людина і світ. – № 10. – С. 26-29.
- Горбунова Л., 2008. Номадизм як спосіб мислення та освітня стратегія. Стаття 1. Онтологічні засади номадичного мислення // Філософія освіти. – №1-2 (7). – С. 45-60.
- Дмитренко Л., 2004. Духовна освіта в Україні: стан і проблеми // Людина і світ. – № 4. – С. 31-37.
- Довідка про релігійну мережу Донецької області (2011), available at: <http://www.donoda.gov.ua/main/ua/publication/content/6705.htm> (accessed 27 марта 2011)

- Довідка про Східно-Українську Теологічну Семінарію, available at: <http://www.tsua.org/index.php?leng=1&page=3> (accessed 7 августа 2013)
- Забруцький С.І. (2010), неопубліковане інтерв'ю, архів автора, тривалість 32 хвилини.
- Колодний А., Яроцький, П. (2007), *Історія релігії в Україні [у 10-ти томах]. Пізній протестантизм в Україні (п'ятидесятники, адвентисти, свідки Єгови)*, С. Сурма, Київ-Дрогобич.
- Кудинов, О.В. (2010), неопубліковане інтерв'ю, архів автора, тривалість 25 хвилин.
- Павлов С. (1999), *Організація релігійно-географічної сфери України*, Київський університет ім. Т. Шевченка, Київ.
- Петров О.О., 2011. Освітнянська діяльність релігійних течій на Донеччині // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – № 2(88). – С. 49-53.
- Поточний архів Управління зі справ релігій Донецької області (2001), *Інформаційний звіт про положення і тенденції у розвитку релігійної ситуації в Донецькій області: 04.01.2001*, Поточний архів Управління зі справ релігій Донецької області.
- Поточний архів відділу у справах релігій Донецької облдержадміністрації (2010), *Інформаційний звіт про стан та тенденції розвитку релігійної ситуації, державно-церковних відносин в Донецькій області за 2009 рік*, Поточний архів відділу у справах релігій Донецької облдержадміністрації.
- Релігійні організації в Україні (2011). Дані Державного комітету у справах національностей та релігій, available at: <http://risu.org.ua/ua/index/resources/statistics/ukr2011/48586/> (accessed 7 серпня 2013).
- Роджерс Дж.Д. (2010), неопубліковане інтерв'ю, архів автора, тривалість 1 година.
- Сопельник Д.О. (2010), неопубліковане інтерв'ю, архів автора, тривалість 30 хвилин.
- Умови прийому до ДХУ, available at: <http://dcu.org.ua/page/entrant/terms/> accessed 15 січня 2011.
- У державному комітеті у справах релігій, 2000. Офіційний вісник // Людина і світ. – № 3. – С. 24-35.
- Ферензи Дж, Коль, М., Кобяковский, И., Карнаух, А., Ачкасов, М. и Санников, М. (2007), *Эффективность богословского образования в Украине. Исследовательский проект*, Евро-Азиатская Аккредитационная Ассоциация, Одесса.

References:

- Vaskovskii, V. (1998), "Dukhovna osvita v Ukrayini: problemy i napriamky rozvytku", *Liudyna i svit*, No. 10, pp. 26-29.
- Horbunova, L. (2008), "Nomadyzm yak sposib myslennia ta osvitnia stratehiya. Stattia 1. Ontolohichni zasady nomadychnoho myslennia", *Filosofiya osvity*, No.1-2, pp. 45-60.
- Rodzera, Dzh. D. (2010), neopublikovane interv'iu, arkhiv avtora, tryvalist 1 hodyna.
- Dmytrenko, L. (2004). "Dukhovna osvita v Ukraini: stan i problemy", *Liudyna i svit*, No.4, pp. 31-37.
- Donetska obldierzhadministratsia, Dovidka pro relihiynu merezhu Donetskoji oblasti, available at: <http://www.donoda.gov.ua/main/ua/publication/content/6705.htm> (accessed 27 March 2011)
- Skhidno-Ukrainska Teolohichna Seminariya, "O Seminarii", available at: www.tsua.org/index.php?leng=1&page=3 (accessed 7 August 2013)
- Zabrutskiy, S.I. (2010), neopublikovane interv'iu, arkhiv avtora, tryvalist 32 khvylyny.

- Potochnyi arkhiv Upravlinnia zi sprav religiy Donetskoyi oblasti (2001), *Informatsiynyi zvit pro polozhennia i tendentsiyi u rozvytku religiyanoi sytuatsiyi v Doneckiy oblasti: 04.01.200*, Potochnyi arkhiv Upravlinnia zi sprav religiy Donetskoyi oblasti.
- Potochnyi arkhiv viddilu u spravakh religiy Donetskoyi obldderzhadministracii (2010) *Informatsiynyi zvit pro stan i tendentsiyi rozvytku religiyanoi sytuatsiyi, derzhavno-tserkovnykh vidnosyn v Doneckiy oblasti za 2009 rik*, Potochnyi arkhiv viddilu u spravakh religiy Donetskoyi obldderzhadministracii.
- Kudynov, O.V. (2010), neopublikovane interv'iu, arkhiv avtora, tryvalist 25 khvylyn.
- Pavlov, S. (1999), *Orhanizatsia relihiyno-heohrafichnoyi sfery Ukrainy*, Kyivskiy derzhavnyi universytet im.T.Shevchenka, Kyiv.
- Kolodnyi, A. And Yarotskiy, P. (2007) *Pizniy protestantyzm v Ukraini (patydesiatnyky, adventystu, svidky Iehovy). Istoriya religii v Ukraini : [u 10-ty tovakh]*, T.6, Kyiv-Drohobych.
- Petrov, O. (2011), "Osvitianska diyalnist relihiynykh techiy na Donechchyni", *Vistnyk Donbaskoyi natsionalnoyi akademiyi budivnytstva i arkhitektury*, No.2(88), pp. 49-53.
- Relihiino-informatsiyna sluzhba Ukrainy (2012), Relihiyni orhanizatsii v Ukraini (stanom na 1 sichnia 2011 roku). Dani Derzhavnoho komitetu u spravakh natsionalnostei ta religii, available at: <http://risu.org.ua/ua/index/resources/statistics/ukr2011/48586/> (accessed 7 August 2013)
- Sopelnik, D.O. (2010), neopublikovane interv'iu, arkhiv avtora , tryvalist 30 khvylyn.
- Donetskii khristianskii universytet, Umovy pryomu do DHU available at: <http://dcu.org.ua/page/entrant/terms/> (accessed 15 January 2011)
- U Derzhavnomu komiteti u spravakh religii (2000). "Ofitsiynyi visnyk ", *Liudyna i svit*, No. 3, pp. 24-35.
- Ferenzi, Dzh., Kol, M., Kobiakovskii, I., Karnaukh, A., Achkasov, M. and Sannikov, M. (2007), *Effektivnost bogoslouskogo obrazovaniia v Ukraine. Issledovatelskii proekt*, Evro-Aziatskaia Akkreditatsionnaia Assotsiatsiia, Odessa.